

*Sifatli ta'lim -
yorqin kelajak*

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI**

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA IMSTITUTI

BOSHLANG'ICH TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

**mavzusida Respublika ilmiy-
amaliy anjuman materiallari
to'plami**

2025-yil 10-11-oktyabr

ADABIY ASARLAR ORQALI O'QUVCHILARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH

Mamatqulov Botir Jovli o'g'li
Termiz davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi
2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Maqolada adabiy asarlar orqali o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish masalasi yoritilgan. Kitobxonlik madaniyati faqat o'qish odati emas, balki kitobni tanlash, tahlil qilish va undan to'g'ri xulosa chiqarish qobiliyatlari majmui sifatida izohlangan. Shuningdek, mutolaaga qiziqishni oshirishda interfaol metodlar, dramatisatsiya, ijodiy topshiriqlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi ko'rsatib o'tilgan.

Аннотация. В статье освещается проблема формирования культуры чтения у учащихся через литературные произведения. Культура чтения рассматривается не только как привычка к чтению, но и как совокупность умений правильно выбирать книгу, анализировать её и делать верные выводы. Также отмечена эффективность использования интерактивных методов, драматизации, творческих заданий и современных технологий в повышении интереса к чтению.

Annotation. The article highlights the issue of developing a reading culture among students through literary works. Reading culture is explained not only as a habit of reading but also as a set of skills that include selecting books, analyzing them, and drawing correct conclusions. The effectiveness of using interactive methods, dramatization, creative tasks, and modern technologies in enhancing interest in reading is also emphasized.

Kalit so'zlar: *adabiy asar, kitobxonlik madaniyati, mutolaa, estetik tarbiya, mustaqil fikrlash, interfaol metod, dramatisatsiya.*

Insoniyat tarixida kitob eng qadimiy va eng ishonchli bilim manbai sifatida qadrlanadi. Kitob orqali inson o'z dunyoqarashini kengaytiradi, ma'naviyati va tafakkuri boyiydi, hayotiy tajribalar orttiradi. Shu bois, yosh avlod qalbida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish masalasi ta'lim va tarbiya tizimining ustuvor vazifalaridan biri sanaladi. Xususan, maktab ta'limida adabiy asarlar orqali o'quvchilarni mutolaaga jalb qilish, ularda kitobga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishni uyg'otish bugungi kunda yanada dolzarb bo'lib bormoqda. Kitobxonlik madaniyati deganda faqatgina kitob o'qish odati emas, balki kitobni to'g'ri tanlash, o'qilgan matndan to'g'ri xulosa chiqarish, o'z mulohazasini asoslab bera olish, mustaqil fikr yurita olish qobiliyatlari tushuniladi. Bunday ko'nikmalarni shakllantirishda adabiy asarlar beqiyos ahamiyat kasb etadi. Chunki badiiy matn o'zida obrazlilik, estetik

zavq, tarbiyaviy g'oya va ma'naviy qadriyatlarni mujassamlashtiradi. Adabiyot orqali o'quvchi yaxshilik va yomonlikni, adolat va adolatsizlikni, mehr-shafqat va beparvolikni ajratishni o'rganadi. Bugungi globallashuv davrida internet, mobil ilovalar, turli o'yinlar va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi yoshlarni ko'proq virtual dunyoga yo'naltirmoqda. Bu esa o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli ta'lim tizimida adabiy asarlar orqali mutolaaga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish uchun yangi metodik yondashuvlar zarur. Jumladan:

1. **Interfaol metodlardan foydalanish.** O'quvchilarni asar qahramonlari haqida bahsga chorlash, ularga savollar berish, turli muammoli vaziyatlarni muhokama qilish kitobxonlikni faol jarayonga aylantiradi.

2. **Dramatizatsiya va rolli o'yinlar.** Adabiy matn asosida sahnalashtirish o'quvchilarda ijodkorlikni rivojlantiradi va kitobni chuqur his qilishga yordam beradi.

3. **Ijodiy topshiriqlar.** Qahramonga maktub yozish, voqeani boshqa nuqtai nazardan davom ettirish, asarni zamonaviy hayot bilan qiyoslash o'quvchilar tafakkurini kengaytiradi.

4. **Texnologiyalardan foydalanish.** Audiokitoblar, elektron kitoblar, asar asosida suratga olingan filmlar yoki qisqa animatsiyalar o'quvchini kitob o'qishga undovchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Muhimi, ular kitobning o'rnini bosmasdan, balki unga eltuvchi ko'priklar bo'lishi lozim.

Adabiy asarlarning tarbiyaviy ahamiyati ham beqiyosdir. Masalan, Alisher Navoiy asarlarida insonparvarlik, mehr-muruvvat, adolat va do'stlik g'oyalari ilgari surilgan bo'lsa, Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanida milliy uyg'onish va tarixiy xotira masalalari yoritiladi. O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" asari esa insoniylik, halollik va oilaviy qadriyatlarning naqadar muhimligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, jahon adabiyoti namunalaridan Shekspir, Gyote, Gyugo, Tolstoy singari buyuk ijodkorlarning asarlari ham o'quvchilarda umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, turli xalqlarning madaniy merosiga qiziqish uyg'otadi. Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish jarayonida oila, maktab va kutubxona hamkorligi alohida ahamiyat kasb etadi. Oilada kitob o'qish muhitini yaratish, birgalikda mutolaa qilish an'analari farzandlarda kitobga muhabbat uyg'otadi. Maktab esa bu jarayonni ilmiy-nazariy va metodik jihatdan to'g'ri yo'naltiradi. Kutubxona esa o'quvchi uchun bilim maskani, mutolaa maydoni sifatida faoliyat yuritishi zarur. Bugungi kunda zamonaviy kutubxonalarni jozibador va qulay

maskan sifatida tashkil etish, ularni o'quvchilar uchun qiziqarli muhitga aylantirish kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning muhim shartidir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, adabiy asarlar o'quvchilarda nafaqat bilim va ma'lumot beradi, balki ularning ma'naviy dunyosini boyitadi, estetik zavqini oshiradi, mustaqil fikrlash va mulohaza qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Kitobxonlik madaniyati esa jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida kelajak avlodni ma'rifatli, tafakkurli va ma'naviyatli qilib tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu bois o'quvchilarni kitobxonlikka jalb qilish, ularning mutolaa madaniyatini shakllantirish – bugungi ta'lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. M. Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish - xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. Xalq so'zi, 2017, 4-avgust.
2. Yo'ldoshev Q. Yoniq so'z. T.: Ma'naviyat, 2006.
3. Ulug'ov A. O'zgarayotgan adabiyot manzaralari. - Sharq yulduzi. 1998. 6-son.
4. Rasulov A. Badiiylik – bezavol yangilik. – Toshkent: Sharq, 2007.
5. Matyoqubov S. Istiqlol davri o'zbek adabiyotining nazariy masalalari (she'riyat va hikoyachilik) –T.: Tafakkur avlodi, 2020.

IJTIMOY HIMOYAGA MUHTOJ BOLALAR EHTIYOJLARIGA MOS DASTURLARNI ISHLAB CHIQUISH BOSQICHLARI

Termiz davlat Pedagogika instituti
Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi
1-kurs magistranti Sulaymonova Charos

Annotatsiya: Mazkur maqolada ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarning ehtiyojlarini aniqlash va ularga mos ta'lim-tarbiyaviy hamda ijtimoiy dasturlarni ishlab chiqish jarayonlari tahlil qilinadi. Dasturlarni yaratishda ilmiy yondashuv, bosqichma-bosqich rejalashtirish, amaliyot va monitoring mexanizmlarining ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy himoya, bolalar ehtiyoji, inklyuziya, dastur ishlab chiqish, psixologik qo'llab-quvvatlash, monitoring.

Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar – O'zbekiston Respublikasi „Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida“gi Qonunining 3-moddasiga muvofiq yuzaga kelgan sabablar tufayli og'ir turmush sharoitida qolgan, davlat va jamiyat tomonidan alohida himoya qilishga hamda qo'llab – quvvatlashga muhtoj bolalar,

	<i>S.A Bozorova (TerDPI)</i>	
112.	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'YIN TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA REFLEKSIV KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI. <i>Q.M.Abdusalimova (TerDPI)</i>	396
113.	O'QUVCHILARNI AMALIY TOPSHIRIQLAR BAJARISHGA QIZIQTIRISHDA PSIXOLOGIK JIHATI. <i>A.X Qulmamatova (TerDPI)</i>	401
114.	BOSHLANG'ICH TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TA'LIM VOSITALARI. <i>N.O'. To'rayeva (TerDPI)</i>	405
115.	XALQ OG'ZAKI IJODI VOSITASIDA TARBIYALASH ISHLARINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. <i>J.T. Joniyeva (TerDPI)</i>	408
116.	BOLALAR ADABIYOTI VA BOLALAR FOLKLORINING MUMTOZ ADABIYOT NAMUNALARI BILAN BOG'LIQLIGI. <i>B.K.Yusupova (Termiz tuman, 22-maktab)</i>	414
117.	KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILAR IJODIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI VA BOSQICHLARI. <i>X.Jumayev (TerDPI)</i>	417
118.	KLASTER MODEL ASOSIDA TALABALAR DIDAKTIK IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BOSQICHLARI VA MEXANIZMLARI. <i>N.Shabbazova(TerDPI)</i>	419
119.	ONA TILI DARSLARIDA GRAMMATIK BILIMLARNI SAMARALI O'RGATISH. <i>N.Shabbazova, L.Berdimuratova (TerDPI)</i>	424
120.	КРИЗИС ДЕТСКОГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. <i>К.Эркаева(ТГПИ)</i>	428
121.	BOSHLANG'ICH SINIF TABIIY FANLARNI O'QITISHDA SUN'IY INTELLEKT VAZIFALARIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI. <i>Y. Mamarajabova(TerDPI)</i>	431
122.	ADABIY ASARLAR ORQALI O'QUVCHILARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH. <i>B. Mamatqulov (TerDPI)</i>	436
123.	IJTIMOIIY HIMOYAGA MUHTOJ BOLALAR EHTIYOJLARIGA MOS DASTURLARNI ISHLAB CHIQUISH BOSQICHLARI. <i>Ch.Sulaymonova(TerDPI)</i>	438

“BOSHLANG‘ICH TA‘LIMNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI”

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI TO‘PLAM

Texnik muharrir: S. Eshqorayev

Tasdiqnoma № 255979, 13.04.2024

Bosishga 07.10.2025 da ruxsat berilgan. Format 60x84/16 25 bosma
taboq Garnitura Cambria. Adadi 50 dona. Buyurtma № 316

“**TERMIZ PUBLISHING CENTER**” nashriyotida tayyorlandi va chop
etildi.

Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, “Yulduz” mahallasi, “Ibn Sino”
ko‘chasi 38-B uy.

Toshkent sh. "TRASTBANK" XA BANKINING BOSH OFISI, MFO:
00491, INN: 311209934 H/R: 20208000307031406001

Телефон: +998-88-808-21-07

ISBN: 978-9910-59-425-0

9182

Termiz – 2025

“BOSHLANG‘ICH TA‘LIMNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI”

MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYADA
ISHTIROK ETGANLIGI UCHUN

Mamatgulov Botir

SERTIFIKAT

BILAN TAQDIRLANADI

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
REKTORI

A.B. XASANOV

2025-yil
10-11-oktyabr
Termiz